

LUZ E DIMENSÃO SAGRADA: a Capela Brennand de Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli no Recife

Eixo Temático: O Modernismo como Cultura

Rafaela Paes de Andrade Arcoverde

Arquiteta pela Universidade Católica de Pernambuco, Mestranda em Desenvolvimento Urbano (UFPE)
rafaelapaes.arq@gmail.com

Fernando Diniz Moreira

Ph.D. em Arquitetura pela *University of Pennsylvania*, Professor Associado do PPG em
Desenvolvimento Urbano (UFPE)
fernando.diniz.moreira@gmail.com

Resumo:

Este artigo explora a relação entre luz natural e matéria nos espaços religiosos e suas respostas emocionais, buscando compreender como a manipulação do espaço pelo arquiteto pode invocar estas "atmosferas". Projetada em 2006 por Paulo Mendes, renomado arquiteto do modernismo Paulista, e Eduardo Colonelli, no Recife-PE, a Capela Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Capela Brennand, é um caso exemplar para tais análises. Ruínas pré-existentes foram reutilizadas pelos arquitetos que também inseriram novos elementos simbólicos e exploraram novas fontes de luz natural. O diálogo promovido entre pedra, concreto, vidro e luz provoca sensações ao usuário. A interação entre a dureza da matéria e a leveza da luz é um fator crucial para a experiência arquitetônica. Esses aspectos podem ser discutidos pela fenomenologia, associando os registros de formas e tipos de efeitos luminosos na capela, bem como a captação das emoções suscitadas pela experiência sensorial do espaço religioso. Para tanto, o artigo baseou-se em Merleau-Ponty (1945), Heidegger (1971) e Pallasmaa (1986), que sustentam que a experiência é a maneira mais completa de expressar a dimensão sensorial. Autores como Holl (2006), Plummer (2009) e Millet (1996) também foram instrumentais na compreensão dos efeitos da luz no espaço. Conclui-se que os arquitetos conseguem suscitar na capela sensações provocadas pela interação entre a dureza da matéria e a leveza da luz, fator crucial para a experiência arquitetônica, a poesia da luz definindo a dimensão do habitar naquela que pode ser renomeada "Capela Luz".

Palavras-chave: Luz Natural, Fenomenologia, Arquitetura, Capela Brennand, Paulo Mendes da Rocha.

Abstract:

This paper investigates relationships between natural light and matter in religious spaces and their human emotional responses, in order to understand how architect manipulates space to invoke "atmospheres". Designed by Paulo Mendes and Eduardo Colonelli, in 2006, in Recife, the Chapel of Our Lady of the Conception, better known as Brennand Chapel, is an exemplary case study. Pre-existing ruins were reused by the architects who inserted new symbolic elements and explored new sources of natural light. The dialogue promoted between stone, concrete, glass and light provokes

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

sensations to the user. These aspects can be discussed through phenomenology, associating forms and types of light effects inside the chapel, as well as capturing sensorial experience of the religious space. Therefore, the methodology is based on Merleau-Ponty (1945), Heidegger (1971) and Pallasmaa (1986), who argue that the experience is the most complete way of expressing the sensorial dimension. Authors such as Holl (2006), Plummer (2009) and Millet (1996) were also essentials for understanding the effects of light in space. It is concluded that the architects promote various types of sensations through the interaction between the hardness of matter and the lightness of light - a crucial factor for architectural experience. The poetry of light defines the nature of the human habitat at this "Light Chapel".

Keywords: *Natural Light, Phenomenology, Architecture, Brenand Chapel, Paulo Mendes da Rocha.*

LUZ E DIMENSÃO SAGRADA: a Capela Brennand de Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli no Recife

Apesar de ter sua obra reconhecida internacionalmente, são poucos os estudos sistemáticos sobre a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha. Em sua maioria, estes estudos se concentram na espacialidade gerada por suas estruturas (Pisani, 2013, Comas, 2001, Piñon, 2002), na inserção dos seus edifícios no lugar, (Souto, 2010), na sua inserção historiográfica, (Zein, 2000) ou na relação entre desenho e projeto (Otondo, 2013). A forma como ele maneja a luz natural em seus projetos é muito pouco discutida nesta literatura, apesar de existirem fortes indícios de que a interação entre luz natural e matéria na sua arquitetura foi por ele pensada no ato do projeto. Esta interação ocorre de formas diversas em sua obra, como pode ser percebido em obras para uso residencial, cultural ou religiosa como: Galeria Leme, Pinacoteca de São Paulo, Casa Butantã, Casa Gerassi, Casa Leme e Capela da Imaculada Conceição (Capela Brennand).

A luz foi muito explorada por Mendes da Rocha na Capela da Imaculada Conceição, também conhecida como Capela Brennand, encomendada pelo ceramista Francisco Brennand, no Recife, projetada em parceria com Eduardo Colonelli e construída entre 2004 e 2006. Nesta capela, que foi uma reutilização de ruínas de um antigo prédio existente, Mendes da Rocha explorou novas fontes de luz natural, promovendo um diálogo entre pedra, concreto, vidro e luz, que provocam sensações aos usuários.

Este artigo explora a relação entre luz natural e matéria nesta capela e suas respostas emocionais, buscando compreender de que maneira a luz e a matéria estão inter-relacionadas de modo a criar essas atmosferas arquitetônicas.

Desta forma, foi feita uma análise baseada em registros de formas de efeitos luminosos, bem como uma descrição das sensações suscitadas pela experiência espacial do espaço religioso. Para tal, buscou-se embasamento em Pallasmaa (2005, 2011), McCarter e Pallasmaa (2012), Holl, Pallasmaa e Pérez-Goméz (2007) e Shirazi (2014), que sustentam que a experiência é a maneira mais completa de expressar a dimensão sensorial e que essas sensações só podem ser percebidas em sua integridade quando experimentadas pessoalmente. pelo transeunte, por meio de estímulos sensoriais táteis, visuais, olfativos e auditivos. Pallasmaa reforça a necessidade da experimentação da arquitetura por meio dos sentidos na medida em que a arquitetura “articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça nossa sensação de realidade e identidade pessoal” (PALLASMAA, 2011, p.11). Estes autores estão interessados nas qualidades sensoriais da luz, dos materiais e do tato na arquitetura.

A arquitetura, mais do que outras formas de arte, envolve de imediato nossas percepções sensoriais. A passagem do tempo; luz, sombra e transparência; cores, textura, material e detalhes, todos participam da experiência completa da arquitetura. (HOLL, PALLASMAA, PERÉZ-GOMÉZ, 1993 p.41. Tradução nossa).

O artigo está dividido em quatro partes. A primeira busca apresentar algumas premissas teóricas que embasam esta pesquisa, a fenomenologia aplicada na arquitetura. A segunda aprofunda a dimensão da luz na arquitetura. A terceira parte apresenta a experientiação da capela, desde a percepção da área externa até a parte interna, com destaque para as sensações percebidas a partir da percepção da luz. Na quarta parte, por fim, será feita uma

análise mais detalhada das formas geradas pela luz por meio da relação de luz e sombra e da maneira como a luz adentra o espaço arquitetônico, utilizando conceitos de Henry Plummer e Steven Holl discutidos na segunda parte.

A ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA

Atentar para a experiência da luz na arquitetura inevitavelmente nos remete à discussão da fenomenologia, que se estabeleceu, nos debates da área a partir década de 1970, como uma maneira de olhar para a arquitetura além dos seus aspectos físicos e materiais. Para a fenomenologia, um objeto só é conhecido quando é experienciado. Experienciar é o ato de vivenciar algo por meio do corpo, dos próprios sentidos. A fenomenologia pode ser definida como a “ciência dos fenômenos” como afirma Heidegger (HEIDEGGER, [1928] 2005) ou “o estudo das essências, [...] essência da percepção, essência da consciência” como dizia Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY, [1945], 2011, p.01). O termo fenomenologia deriva de duas palavras de origem grega **phainomenon** e **logos**, ou seja, fenomenologia é “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, [1926] 2005, p.65), ou seja, trazer a luz, ao conhecimento a essência do que se mostra.

Por isso, se entende que “nós experienciamos as coisas ao nosso redor em relação ao nosso corpo, isto é, em uma espacial, espaço temporal relação ao nosso *Lieb (living body)*. Quando nós olhamos para um pássaro voando lá, é o nosso corpo inteiro que experiencia isso” (SHIRAZI, 2014, p.13). Esta corporalidade, proporciona que o homem perceba as coisas, os espaços, o mundo, por meio de uma percepção viva e dinâmica, uma ‘percepção experienciada’, a qual só é possível por meio dos sentidos, de uma corporalidade, de uma dimensão tátil. Nesta apreensão, a luz é um elemento fundamental.

Para Heidegger, a apreciação do espaço deve ir além do seu aspecto matemático e abstrato, deve ser apreciado pela experiência humana. Por meio de alguns exemplos, como a ponte em *Construir, habitar, pensar* (1951) e o templo grego em *A origem da obra de arte* (1950) Heidegger oferece uma espécie de análise fenomenológica que posteriormente foi fundamental para o desenvolvimento da teoria fenomenológica de Norberg-Schulz. Heidegger defendia a experiência e a exploração das coisas como forma de mensurar a existência humana, para ele, ela poderia ser experimentada:

...Emocionalmente e instintivamente, de forma corporal e sensorial, ou poderia ser mais reflexiva e deliberada. As ferramentas de medida, em seu esquema, eram de um indivíduo julgamento, imaginação, sentimentos e emoções. (SHARR, 2007, p.80)

Com sua teoria sobre o corpo, o mundo e a consciência, Merleau-Ponty foi a que mais desenvolveu temas relacionados a espacialidade. Merleau-Ponty tem sido a maior referência no campo da arquitetura, pois abordou questões da espacialidade existencial, o ser-no-mundo, o horizonte da vida, o corpo que experiencia o mundo a relação corpo e mundo. Portanto, sua fenomenologia é indispensável para a compreensão de como se experiencia os espaços e de como estes são capazes de promover reações, emoções e sentimentos no homem.

Foi apenas na década de 1960 que se iniciaram as discussões sobre fenomenologia no campo da arquitetura, devido às reflexões provocadas pelos reflexos da crescente ortodoxia do

movimento moderno, particularmente quando dos conjuntos habitacionais. Autores como Joseph Rykwert, Aldo Van Eyck e Norberg-Schulz passaram a defender que os lugares e edifícios tem significados para o homem, que vão além dos aspectos materiais e funcionais. Por isso alguns arquitetos, começaram a interpretar os textos de alguns filósofos, principalmente Heidegger e Merleau-Ponty, trazendo para o campo da arquitetura, a busca destes aspectos intangíveis do espaço arquitetônico. No universo da arquitetura alguns críticos, como Norberg-Schulz, Juhani Pallasmaa, David Leatherbarrow e Mohammad Reza Shirazi, e arquitetos praticantes, como Steven Holl e Peter Zumthor, têm se destacado por suas abordagens fenomenológicas.

A fenomenologia não oferece uma teoria ou uma “filosofia” da arquitetura, mas uma outra maneira de olhar para os valores intangíveis da arquitetura. Ela lida diretamente com o significado genuíno e essencial da arquitetura. (BENOÎT & GIRAUD, 2012.) Se o homem é essencialmente um ser espacial, como afirmam Heidegger e Merleau-Ponty, e por isso a experiência corporal apresenta-se como um modo de conhecer e atribuir significados ou valores às coisas do mundo.

Embora existam tantas fenomenologias como existem fenomenologistas, como declara Shirazi (2014), estes filósofos possuem alguns temas em comum e até mesmo suas teorias se complementam. A partir da compreensão destes pontos de convergência entre os filósofos e teóricos da arquitetura, apoiados nesta tarefa por Shirazi (2014), foi possível compreender os temas em sua essência.

Assim, é possível dizer que a apreensão da arquitetura se distingue pela experiência espacial, por meio de estímulos sensoriais táteis, visuais, olfativos e auditivos. Juhani Pallasmaa reforça a necessidade da experimentação da arquitetura através dos sentidos ao dizer, entre outras coisas: “A arquitetura articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça nossa sensação de realidade e identidade pessoal; ela não nos faz habitar mundos de mera artificialidade e fantasia.” (PALLASMAA, 2011, p.11).

Por outro lado, Norberg-Schulz (1976) reforça essa teoria ao identificar como potencial fenomenológico na arquitetura a capacidade de dar significado ao ambiente, mediante a criação de lugares específicos, revivendo a ideia do *genius loci* – o espírito do lugar. Entretanto é preciso que exista uma experiência vivenciada do espaço, no qual um ambiente vivido apenas por imagens não consegue emitir a sensação que passa naquele respectivo lugar. Neste sentido, “experimentar a arte consiste em um diálogo particular entre a obra e a pessoa que a sente e percebe e exclui todas as outras interações” (PALLASMAA, 1986, p.487).

Pode-se considerar que a fenomenologia, na arquitetura, surgiu como uma forma de reavivar o interesse pelas qualidades sensoriais da luz, dos materiais, do tato e da simbologia presentes na arquitetura. A arquitetura agregaria a totalidade destes elementos, quando perfeitamente combinadas, seria capaz de definir um caráter peculiar à edificação, além de exprimir a essência do lugar. Desta forma, “um habitat tem de ser ‘protetor’; um escritório tem de ser ‘prático’; um salão de baile ‘festivo’; e uma igreja ‘solene’”. (NORBERG-SCHULZ, 1976, p.451).

A arquitetura, mais do que outras formas de arte, envolve de imediato nossas percepções sensoriais. A passagem do tempo; luz, sombra e transparência; fenômeno de cor, textura, material e detalhes, todos participam da experiência completa da arquitetura. (HOLL, PALLASMAA, PERÉZ-GOMÉZ, 1993 p.41. Tradução nossa).

A POÉTICA DA LUZ E AS ATMOSFERAS ARQUITETÔNICAS

A interação entre a dureza da matéria e a leveza da luz é um fator crucial para a experiência arquitetônica do homem. A luz natural é um atributo essencial para a definição de caráter do espaço, bem como para sua percepção; é um atributo intrínseco à fenomenologia. Por meio da luz, pode-se modificar o modo como percebemos a arquitetura; cria-se novas perspectivas ou até mesmo ilusões, permitindo transformar o espaço. Autores como Holl (2006), Plummer (2009) e Millet (1996) também foram instrumentais na compreensão dos efeitos da luz no espaço.

De acordo com Plummer (2009), a luz natural, além de configurar um caráter ao edifício, também proporciona uma atmosfera “[...] cujos episódios se encontram tão intimamente ligados que chegam a fundir-se em um só e vibram a unissonância com cada nova modulação luminosa” (PLUMMER, 2009, p.180, tradução nossa). Observa-se, assim, que a matéria e a luz, quando manipulados em uma obra, trazem a ideia do todo, proporcionando uma atmosfera única. Millet (1996, p.6) reforça esta ideia ao dizer que nossa experiência com a luz está ligada a lugares específicos. Segundo ela, a luz contribui para a identificação de um *genius loci*, no qual a atmosfera proporcionada pela luz tem uma relação direta com o lugar, o clima, a passagem do tempo e a função do edifício.

A arquitetura moderna redefiniu nossa relação com a luz ao propor novas estratégias espaciais, interpenetração entre interior e exterior, fluidez espacial, ênfase no espaço interno, e a introdução de inovações tecnológicas e de novos materiais.

Apesar de muitos acreditarem que a arquitetura moderna era um projeto universal, fruto da razão e da tecnologia, pronto para ser implantado nos mais distantes cantos do mundo, muitos arquitetos modernos, buscando adequar seus edifícios aos respectivos contextos, lançaram um olhar para os elementos tradicionais de adaptação ao clima e à luz das diferentes regiões em que atuaram. Se Le Corbusier, em suas *villas* dos anos 1920, buscava obsessivamente inundar os espaços de luz, além de defender uma série de valores ligados à leveza, à matemática, à precisão da máquina, a partir de meados dos anos 1930, seus projetos passam a ser marcados pela rispidez, pela materialidade, pelas justaposições violentas e pela referência constante ao contexto. Talvez pelas suas viagens pelo Norte da África e pela América do Sul neste período, ele descobriu que lidar com a luz tropical era muito mais complexo e passou a entender que as sombras também podem criar arquitetura.

Buscando controlar a temperatura dos trópicos, os arquitetos modernos brasileiros, utilizaram diversos artifícios que proporcionavam um equilíbrio entre a luz e a sombra. Recuperando elementos da arquitetura tradicional como profundas varandas, alpendres, marquises, pérgulas, pátios, elementos vazados, rótulas, cobogós, treliças e venezianas, eles desenvolveram um vasto repertório de estratégias para filtrar e controlar a luz. Segundo Lêda Brandão, arquitetos da segunda geração de arquitetos modernos brasileiros, que inclui Paulo Mendes da Rocha, começaram a propor “novas bases para a iluminação natural, mas em composições que excluem as janelas das fachadas, e que privilegiam a representação” (2005, p.360). , Segundo a autora:

As novas formas da Arquitetura Moderna influenciam a captação, reflexão e distribuição da luz e ao mesmo tempo são valorizadas e modeladas pela própria luz. Verificamos assim, que a relação espaço/forma/luz natural adquiriu novos tratamentos e infinitas possibilidades graças à estrutura independente, aos novos sistemas construtivos e novos materiais. (BRANDÃO, 2005, p.358).

Henry Plummer (2009, p.6-15) apresenta a luz como elemento imprescindível para a percepção de um edifício moderno e mostra que os arquitetos manipulam a luz natural como forma de proporcionar diferentes ambiências para o espaço. Para ele, a luz no ambiente cria diferentes efeitos luminosos a partir da relação entre luz e matéria. Alguns desses efeitos, podem ser identificados na obra de Mendes da Rocha, como (Figura 1): I) *Procissão*, quando a luz confere direção e sentido, apresentando ao usuário o caminho a ser percorrido (Casa Leme); II) *Evanescência*, quando a luz natural passeia pelo edifício, durante as diferentes horas do dia (Pinacoteca); III) *Luminescência*, quando a luz penetra na matéria de forma a produzir um brilho capaz de resplandecê-la (Capela Brennand); IV) *Atomização*, quando a luz se fragmenta ao entrar no edifício devido à presença de uma superfície porosa (Museu dos Coches, em Lisboa); V) *Canalização*, quando a abertura de vazios faz com que a luz chegue de forma canalizada no ambiente (Galeria Leme); VI) *Véus de cristal*, quando o vidro translúcido impede a passagem direta da mesma no interior do edifício (MuBE); VII) *Silêncio ambiental*, quando a luz entra de forma sutil no ambiente, sendo capaz de criar uma atmosfera comovente (Casa Leme). Paulo Mendes da Rocha consegue suscitar sensações provocadas pelos efeitos de interação entre a dureza da matéria e a leveza da luz.

Figura 1: Perspectiva Efeitos de luz em edifícios de Paulo Mendes da Rocha

Fonte respectivamente: <https://dornob.com/creative-wood-metal-stone-spiral-staircases/>,
<https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha/5740ca87e58ecee2f8000075-pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha-foto>, autoral,
<https://www.archdaily.com/637271/museu-dos-coches-paulo-mendes-da-rocha-mmbb-arquitetos-bak-gordon-arquitetos>,
<https://www.archdaily.com/340161/new-leme-gallery-metro-arquitetos/51364748b3fc4bf0a800019b-new-leme-gallery-metro-arquitetos-photo>,
<https://www.domusweb.it/en/architecture/2013/01/22/a-visit-to-paulo-mendes-da-rocha-s-studio.html>,
<https://openhousebcn.wordpress.com/2012/03/20/openhouse-barcelona-hidden-luxury-casa-leme-architecture-paulo-mendes-da-rocha/>, editados pelos autores

A CAPELA BRENNAND: LUZ E ATMOSFERA

Ao adentrar na propriedade de Francisco Brennand, a agitação da cidade vai ficando para trás, devido à ampla reserva de Mata Atlântica. Ao contornarmos os antigos galpões da

Oficina, eis que surge a capela toda revestida em branco reluzente que se destaca em meio a um amplo espaço gramado com uma mata formando o pano de fundo.

Feita sobre as ruínas de uma antiga casa que funcionou como escola e como cinema para funcionários no passado, a capela revela-se como um volume retangular simples sobre uma base marcante que a faz se destacar do solo natural. Ela é circundada por arcos e fragmentos de arcos, feitos de concreto e pintados de branco, sugerindo os grandes terraços das tradicionais casas grandes dos engenhos da região. Os arcos incompletos e a ausência de uma cobertura causa inicialmente estranheza, pois sugere memórias da antiga edificação contrapostas a uma estrutura claramente nova.

O volume da capela é também todo revestido de branco, que contrasta fortemente com as pedras e os tijolos avermelhados do seu interior, os quais podemos perceber nos umbrais das diversas portas vazadas em arco abatido. A torre sineira em concreto aparente, localizada no meio da face longa do retângulo, se contrapõe ao volume da capela. Além do sino e a cruz, ela também comporta um sistema de bombeamento de água para a face superior da laje.

A parte interna, cujo acesso se dá por meio de três amplas portas, é composta de um único vão que comporta o púlpito, o altar e a área dos bancos. Dois robustos pilares cilíndricos sustentam uma ampla laje que aparentemente flutua sobre o volume da capela. Uma viga calha entre os dois pilares confere o caráter processional do espaço, conduzindo nosso olhar para o altar. O coro é um volume simples e estreito de concreto, localizado sobre a entrada principal e apoiado em um dos pilares. As placas de vidro dispostos em ziguezague na altura humana (para contar o ar refrigerado que sobe por frestas no piso) delimitam o espaço de culto.

Figura 2: Perspectiva e plantas subsolo e baixa, respectivamente.

Fonte: autores.

No subsolo, que se divide em dois, estão compostos a sacristia com dois banheiros e, com acesso externo, a casa de máquinas. Externamente também é possível identificar um grande pátio, onde está presente a pia batismal (Figura 2).

Ao circundarmos o edifício entre os arcos e as paredes externas da capela ficamos tão desorientados pela luz branca intensificada pela luz natural, que não conseguimos ter uma noção do espaço interno da capela totalmente recluso nas sombras.

Atravessando os largos portais de entrada, entramos em um espaço que, como as antigas galilés dos conventos franciscanos, proporciona um espaço de transição a intensa luminosidade externa e o interior mais escuro. Logo percebe-se as pedras aparentes que saltam das paredes em tons levemente avermelhados, convidando ao toque. Entretanto, a vista interna da capela é limitada por um robusto pilar cilíndrico de concreto que se sustenta o coro, que, por sua vez, também contribui para limitar verticalmente nossa visão do interior.

Essa sensação inicial de enclausuramento se dissolve quando surgem as portas de vidro que dão acesso direto a todo o vão livre da capela. Neste momento um turbilhão de emoções vem em mente, tudo ressalta aos olhos, inicialmente, é possível perceber a disputa entre a luz, que invade os grandes portais de acesso e inundam toda igreja, e as sombras, geradas pelas paredes grosseiras e escuras.

É impossível não notar também o flutuar da laje de coberta em concreto que não encosta nas paredes e, assim, adquire grande leveza, além de permitir o acesso da luz por um rasgo que sutilmente toca nas faces da capela. Por trás da luz que inunda todo o edifício é possível perceber a presença da vegetação, permitindo uma ambiência ainda mais próxima da natureza e do divino.

Em seguida, percebemos também os bancos em madeira avermelhada, escura e cintilante, trazendo ainda mais densidade e dramaticidade ao ambiente. Caminhando por entre os bancos chega-se ao altar onde nos deparamos com a simplicidade da escultura de Nossa Senhora esculpida em pedra pelo ceramista que dá nome ao lugar. Um pouco à frente da santa temos a bancada também em pedra que serve de apoio para que ocorram as celebrações católicas, do lado esquerdo, em cimento, levemente elevado do solo e acessado por escadas vemos também o púlpito.

Pelo lado direito, observamos um vazio, um buraco no solo que, ao se aproximar, identificamos uma escadaria dando acesso ao um subsolo que tão discreto não era percebido, que contém a sacristia e banheiros. À medida que descemos a escuridão aumenta, chegando no piso inferior é possível identificar um clarão que surge atrás de um escuro corredor, direcionando o percurso. Mais adiante, vemos uma pequena sala de concreto e pedra rachão cinza chumbo, além de uma janela na parte superior da parede, que provê uma luz que inunda aquele lugar, proporcionando um lugar propício para abstração do mundo e paz espiritual necessários para a preparação do culto religioso. Ainda no subsolo é possível identificar duas portas, ambas dão acesso aos banheiros da sacristia e, apesar de serem espaços puramente funcionais, recebem do teto uma iluminação etérea deslumbrante, que além de clarear o ambiente, mantém a ambiência do piso.

Na volta ao piso superior depara-se novamente com o corredor escuro, ao fundo, é possível ver a escadaria iluminada direcionando o caminho a ser seguido, Ao retornarmos ao piso principal da capela, todas as emoções reverberam novamente, as paredes, o teto, os bancos, tudo está novamente diante o olhar.

Retornando para a saída da capela, olhando para a parte superior vê-se também o mezanino, um bloco em cerâmica Brennand solto em todas as laterais que mais parece flutuar, exceto pela parte central onde está presente o denso pilar fincando-lhe ao solo.

Ao sair da capela é possível rodeá-la pelos “terraços” gerados pela presença dos arcos, seguindo pelo lado esquerdo depara-se com um grande pátio ao ar livre que recebe a luz direta do céu, esculpido em pedra temos também uma pia batismal.

Adentrando novamente pela igreja, agora na parte lateral, é possível subir as escadas do mezanino, à medida que se sobe, a luzes dos grandes portais de acesso vão desenhando nos degraus a passagem do tempo. Na parte superior, a santa fica na altura do olhar e o afastamento entre o teto e a parede é ainda mais marcado provocando a sensação é de estar cada vez mais próximo do céu, em estado de espírito elevado. A sensação de liberdade fica ainda mais presente nos fundos do mezanino quando, observando a parte de baixo da capela, ainda é possível ver mais um deslumbrante efeito de luz, desta vez, dissipada pelo vidro. Ainda na parte superior da capela também percebemos o branco dos arcos externos ressaltarem seu imenso brilho rebatido pelo sol em contraste a coloração escura das grossas paredes de pedras amareladas gerando um ritmo de claro e escuro, luz e sombra.

Retornando ao piso principal, vamos para o grande pátio da área externa onde é possível observar um belo painel em cerâmicas Brennand ao fundo, se aproximando percebe-se também do lado esquerdo uma grelha metálica no piso onde consta uma escada. Por entre a grelha metálica a luz invade a escada direcionando o percurso a uma porta de acesso, lá embaixo, logo nos deparamos com uma sala escura em que consta todo o maquinário para o funcionamento do ar condicionado da capela.

Observando as estreitas passagens por entre as máquinas é possível identificar tapumes fechando o que deveriam ser as esquadrias do lugar, entretanto, no último rasgo, livre dos tapumes, a luz que vem do teto invade a sala escura e desenha uma fresta na parede de pedra iluminando o espaço. Ao retornar para a escadaria a luz ressurgue intensa, primeiramente por entre as grelhas de maneira atomizada e mais adiante surge de forma plena junto com o verde da paisagem.

Ao subir as escadas logo se observa o pátio externo com a capela em branco reluzente de fundo, o peitoril presente no pátio delimita o piso que é mais alto que o da rua. O percurso decorre agora pelos terraços que circunda toda a edificação num jogo de sombras, luz, vegetação e brilho intenso do branco das paredes, cada arco do portal enquadra uma paisagem mais bela que a outra. Novamente nos deparamos com a torre em concreto resguardando a água que de tamanha calma reluz a paisagem em sua face.

A capela é uma obra intrigante e complexa. Em um primeiro momento é difícil entender seus arcos incompletos, que em um primeiro momento parece uma atitude pós-moderna dos anos 1980. Nossa compreensão do objeto é ainda desafiada pelo contraste entre o liso do concreto e das alvenarias com o tijolo rude, cru e avermelhado. Nesta apreensão, a luz tem um papel marcante ao oferecer uma serie de contrastes com a matéria e provocarem nossos sentidos.

A MANIPULAÇÃO DA LUZ

Para compreender melhor esta relação entre luz e matéria observadas na obra em estudo, foi desenvolvida uma descrição fenomenológica, na qual foram levadas em consideração o papel da luz nesta apreensão, que depois foi confrontada com as observações de autores como Henry Plummer e Steven Holl. No percorrer do edifício foram identificados e fotografados doze momentos nos quais se pode observar uma relação entre luz natural e matéria, conforme os efeitos luminosos apontados por Plummer (Figura 3).

Figura 3: Efeitos luminosos identificados na Capela Brennand.
Fonte: autores.

A. Logo ao adentrar a capela é possível identificar o primeiro efeito de luz, o **silêncio ambiental**, onde a luz permeia os portais de acesso do edifício e inunda todo espaço criado pelas ruínas de densos tijolos avermelhados.

B. O **silêncio ambiental** ainda se faz presente quando se eleva a vista e percebe-se a cobertura do edifício, que mesmo em concreto denso parece flutuar sobre as ruínas, e a luz perpassando por entre as densas matérias do tijolo e do concreto e desenhando um risco sutil entre as paredes e a cobertura.

C. Na escada do coro que dá acesso ao mezanino a luz parece contar a passagem do tempo, ao deslizar vagorosamente pelo concreto bruto, revelando o efeito.

D. Conferindo o efeito **luminescência** os tijolos saltam das paredes em tons avermelhados quase cintilantes parecendo emitir sua própria luz, difusa, resplandecendo todos os portais de acesso da capela.

E. Revelando a passagem do tempo, a luz atravessa os portais de acesso da capela marcando suas formas em extremidades abauladas no piso da capela, que lentamente deslizam por todo o andar no efeito **evanescência**.

F. Com um enorme clarão no fim de um corredor escuro, o efeito **procissão** se faz presente nas escadarias da sacristia, direcionando o percurso ao transeunte através da luz.

G. A luz se faz presente na sacristia no efeito **silêncio ambiental** ao invadir a parte superior do teto de forma difusa, criando um fantástico efeito que se desbota no concreto do teto sendo capaz de comover.

H. Nos banheiros da sacristia a luz surge do teto que rebate pela parede até chegar frente à malha metálica de forma difusa, iluminando assim o banheiro no efeito **canalização**.

I. Ainda na sacristia, luz e sombra escrevem a passagem do tempo marcando os relevos presentes nas paredes, conferindo novamente a presença do efeito **evanescência**.

J. Nas placas em vidro que circundam toda a parte interna da capela a luz atravessa o vidro sendo as vezes refratada pelo mesmo, conferindo o efeito **véus de cristal**.

K. Os arcos externos, por sua vez, fazem reluzir a tonalidade branca de suas paredes gerando imenso brilho que mais parece ser emitido pela própria matéria ao invés do sol, conferindo assim o efeito **luminescência**.

L. Por fim, na escada externa que dá acesso ao maquinário da capela a luz se depara com uma malha metálica que desenha uma quadricula em todos os degraus, conferindo assim o efeito **atomização**.

Para compreender como funcionam esses efeitos luminosos proporcionados por Paulo Mendes na Capela Brennard foram feitos esquemas de como a luz se comporta no ambiente por meio do seu direcionamento e das aberturas, identificando o comportamento da luz no ambiente, apresentados na figura 4.

A. Luz direta no efeito
silêncio ambiental

B. Bandeja de luz no efeito
silêncio ambiental

C. Luz direta no efeito
evanescência

D. Parede refletora no efeito
luminescência

E. Luz direta no efeito
evanescência

F. Duto de luz no efeito
procissão

G. Bandeja de luz no efeito
silêncio ambiental

H. Parede refletora no efeito
canalização

I. Clerestory no efeito
evanescência

J. Luz direta refratada no efeito
véus de cristal

K. Parede refletora no efeito
luminescência

L. Luz direta no efeito
evanescência

Figura 4: Comportamento da luz na Capela Brennard.
Fonte: autores.

Além destes aspectos, Steven Holl em *Parallax* (2006) analisa também a luz por ele definida como “velocidade da sombra”, a qual só pode ser percebida quando a luz entra em contato com a matéria, gerando formas visíveis ao olho humano. A sombra - ausência de luz - é o que

permite o resultado destes recortes, sendo inerente à percepção da luz (HOLL, 2006, p.104 - 139).

À medida que a luz passa através de pequenos orifícios, ela se espalha, se enche e se curva. As sombras resultantes não se parecem necessariamente com silhuetas dos objetos que estão lançados. A luz se dobra de formas que produzem sombras com bandas brilhantes, faixas escuras ou sem bordas afiadas. A física da luz é evidente nas sombras. O limite entre a luz e a sombra – geralmente a área cinzenta da “penumbra” – está preenchido com os mistérios da matemática da luz. (HOLL, 2006, p.108)

É possível perceber que Holl analisa a luz através da “forma” que ela gera nos espaços, descrevendo a maneira como ela é percebida pelo homem. Aplicando esta mesma metodologia na Capela Brennand foram identificadas as suas variadas formas em movimento no percorrer do dia e classificadas (Figura 5):

T	luz em forma triangular
L	luz em forma linear
A	luz arrebatada
OL	luz em semicírculo e forma linear
OM	luz em semicírculo e matizada
LM	luz em forma linear e matizada
Q	luz quadrada
LQA	luz em forma linear com quadrado arrebatado
PQ.CH	luz plena com quadrado no chão
RL	luz em forma linear (repetidas)
RO	luz em semicírculo (repetidas)
A.TE	luz arrebatada no teto
CI	cantos invertidos
LAI	luz linear arrebatada com um lado irregular
OAI	luz em semicírculo arrebatada com dois lados irregulares
PA.CH	luz plena arrebatada no chão
MM	malha dupla
MA	malha arrebatada

Figura 5: Identificação da variação da luz na Capela Brennand, de acordo com o sistema Parallax de Holl
Fonte: autores.

BRENNAND, A CAPELA LUZ

Diante todo o apresentado é indiscutível na Capela Brennand a presença dos efeitos luminosos capazes de transmitir sensações e a relação com o divino, desta forma, como resultado desta investigação proponho renomear cada espaço da capela apontado no

trabalho, cujo exista a relação entre luz e matéria, a partir das sensações criadas pelos efeitos e formas da luz. A seguir é possível identificar os 12 espaços (de A à L) apresentados nas imagens 3 e 4 deste trabalho, em mesma ordem.

[A] PORTAIS DO PARAÍSO: Em contraste a densidade das paredes de pedras avermelhadas a luz parece surgir com um brilho intenso indicando a chegada frente aos portais do reino dos céus. A luz ao mesmo tempo que resplandece, acalenta. No primeiro instante um várias emoções vêm em mente, em seguida é possível notar a disputa existente entre a luz e a sombra, o bem e o mal, o céu e a terra, o material e o imaterial.

[B] RASGANDO O CÉU: A nova cobertura em concreto bruto proposta por Paulo Mendes, apesar de densa, mais parece flutuar como a leveza de uma nuvem. Os raios de luz rasgam-na circundando todas as suas bordas, inundando o céu da capela com rasgos de luz arrebatada.

[C] CORPOS SOB A LUZ: Construído em concreto, o corpo do edifício recebe momentos de destaque pontuais marcados por uma relação entre a presença e a ausência da luz. Luz e sombra marcam toda a capela em uma eterna disputa entre o bem e o mal, o que está sob a luz e o que está com a ausência de luz.

[D] BRILHO FUGAZ: Onde a luz, de tão forte e imponente faz brilhar e resplandecer a matéria densa das paredes de pedra avermelhada, isso ocorre de tal forma, que mais parece que é a própria matéria quem está emitindo a luz radiante e de brilho fugaz.

[E] GEOMETRIA DA LUZ: De tão intensa e arrebatadora a luz que vem dos grandes portais de pedra fincam suas formas geométricas no chão da capela, que com a passagem do tempo perpassam todo o espaço exibindo as suas silhuetas desenhadas no chão.

[F] EM DIREÇÃO A LUZ: Saindo da Sacristia, localizada no subterrâneo da capela, a luz é a responsável por indicar o caminho dos céus, a escada completamente iluminada se faz presente e direciona, sem mostrar dúvidas, qual caminho deve ser percorrido.

[G] A PRESENÇA DIVINA: Nos subterrâneos da Sacristia a luz rebatida no teto ilumina todo o espaço, ao mesmo tempo de maneira intensa e sutil proporcionando a paz de espírito proposta pelo efeito luminoso silêncio ambiental. A presença divina se faz presente e parece nos levar a outra dimensão espiritual.

[H] A LUZ QUE VEM DE CIMA: Nos banheiros subterrâneos a luz parece surgir dos céus para iluminar o espaço, o rebater de luzes zenitais termina por se irradiar nas brancas paredes trazendo luz ao ambiente durante todo o dia.

[I] LUZ QUE APRISIONA: As imensas e pesadas grades de ferro que impedem o acesso as escadas das zonas restritas da capela desenharam no solo uma rigorosa malha quadriculada aprisionando a luz nas suas formas quadrangulares que contam, por meio dos desenhos que fazem no solo, a passagem do tempo que ali transcorre.

[J] BALLETS DA LUZ: A luz que inunda toda a Capela ao adentrar os portais, sofrem atuação de outro elemento, as paredes de vidro contidas na parte interna da capela refratam parte dessa luz desenhando o solo com partículas de luz se que dissiparam e reluzem de forma suave, mas parecendo dançar sobre o piso, se assemelhando a um passo delicado de um ballet.

[K] BRANCO INTENSO: Com o seu exterior todo revestido em cor branca, a luz se destaca com imenso brilho. As brancas paredes frente a frente geram um rebatimento do brilho de luz refletido, fazendo a capela resplandecer e brilhar na paisagem.

[L] O MILAGRE DA VIDA: Desenhados na cerâmica, o grande painel de pássaros ao receber luz parece milagrosamente ganhar vida. A luz rebatida na parede gera raios que mais parecem estarem sendo emitidos pelos próprios pássaros.

* * *

Como resultado desta investigação cada espaço da capela foi renomeado pela maneira como luz e matéria se relacionam e pelas sensações criadas pelos efeitos e formas da luz. Diante do apresentado, é indiscutível na Capela Brennand a presença dos efeitos luminosos capazes de transmitir sensações e a relação com o divino. Conclui-se que a capela traduz a experiência arquitetônica do homem, a poesia da luz definindo a dimensão do habitar naquela que pode ser a partir de então chamada de “Capela Luz”.

Referências Bibliográficas

BRANDÃO, Lêda. **A Invenção da Luz Moderna**. São Paulo, 2005. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Paulo Mendes da Rocha: o prumo dos 90**. In: AU, São Paulo, nº 97, ago/set. 2001, p. 102-109.

BENOÎT, J; GIRAUD, V. **From the things themselves: architecture and phenomenology**. Kyoto: Kyoto University Press, 2012.

HEIDEGGER, M. (1926). **Ser e tempo: parte 1**. 15ª Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.

HEIDEGGER, M. Building Dwelling Thinking. In: **Poetry, Language, Thought**. London: Harper & Row, 1971, p.143-161.

HOLL, Steven. **Parallax**. New York: Princeton Architectural Press, 2006

HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PERÉZ-GOMEZ, Alberto. **Questions of Perception: Phenomenology of Architecture**. San Francisco: William Stout, 2007.

MALLGRAVE, Harry. **Enculturation, Sociality and Built Environment**, In: **Architecture and Empathy**. Edited by: Tidwell, P. Finland: Taplo Wirkkata Rut Bryk Foundation, 2015.

MCCARTER, Robert; PALLASMAA, Juhani. **Understanding Architecture: a Primer on Architecture as Experience**. London: Phaidon Press Limited, 2012.

MENDES DA ROCHA, Paulo. **América, cidade e natureza**. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

MERLEAU-PONTY, M. (1945). **Fenomenologia da percepção**. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

MILLET, Marietta. **Light Revealing Architecture**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1996.

MORRIS, David. **Spatiality, Temporality, and architecture as a place of memory**, In: **Merleau Ponty Space, Place, Architecture**. Edited by: Locke, P., McCann, R. Athens: Ohio University, 2015.

OTONDO, Catherine. **Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo, 2013. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).

PALLASMAA, Juhani. **The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses**. Chichester: John Wiley & Sons, 2005.

PALLASMAA, Juhani. **The Embodied Image: imagination and Imagery in Architecture**. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

PALLASMAA, Juhani; MALLGRAVE, Harry; ROBINSON, Sarah; GALLESE, Vittorio. **A conversation on empathy**, In: **Architecture and Empathy**. Edited by: Tidwell, P. Finland: Taplo Wirkkata Rut Bryk Foundation, 2015.

13º Seminário
do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

PINON, Hélio. **Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2002.

PISANI, Daniele. **Paulo Mendes da Rocha: obra completa**. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.

PLUMMER, Henry. **Cosmos of Light**. Indiana: Indiana University Press, 2013.

PLUMMER, Henry. **The Architecture of Natural Light**. New York: The Monacelli Press, 2009.

SHARR, Adam. **Heidegger for architects**. London: Routledge, 2007.

SHIRAZI, Mohammad Reza. **Towards an Articulated Phenomenological Interpretation of Architecture: Phenomenal Phenomenology**. London: Routledge, 2014.

SOUTO, Ana Elisa Moraes. **Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nos projetos de Paulo Mendes da Rocha**. Tese de doutorado, vol. I, UFRGS/PROPAR, Porto Alegre, 2010.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha**. Dissertação (Mestrado). UFRGS. Porto Alegre, 2000

ZEIN, Ruth. Capela Brennand. in **Leituras Críticas**. São Paulo: Romano Guerra/Nhamera Platform, 2018, p.207-211.